

PENGARUH ORGANIZATIONAL *CITIZENSHIP BEHAVIOUR* (OCB) DAN PENGELOLAAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN *TURNOVER INTENTION* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PT. ANUGRAH BUMI PAMIJAHAN

THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) AND WORKLOAD MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE WITH TURNOVER INTENTION AS AN INTERVENING VARIABLE AT PT. ANUGRAH BUMI PAMIJAHAN

Cyndy Septiyana Rahayu¹⁾, dan I Dewa Ketut Kerta Widana²⁾

^{1,2}Program Studi Pascasarjana Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

Correspondence author: cyndyseptianar@gmail.com

ABSTRACT

Human resources are a strategic asset that determines organizational success, particularly in improving employee performance amid the dynamics of workload and Turnover Intention. However, the gap between extra-role behavior (Organizational Citizenship Behavior/O) and employees' actual performance remains a recurring issue in many organizations, including PT. Anugrah Bumi Pamijahan, which has experienced high turnover due to unbalanced workloads. This study aims to analyze the influence of OCB and workload management on employee performance, with Turnover Intention as an intervening variable. The method used is an associative quantitative approach, with data collected through Likert-scale questionnaires administered to 100 respondents using a purposive sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression and path analysis with SPSS 26.0. The results show that OCB has a significant positive effect on performance, while workload has a significant negative effect on performance. Turnover Intention was found to mediate the relationship between OCB and workload management on employee performance. These findings imply the importance of HR management strategies that focus on enhancing OCB and balancing workloads to reduce Turnover Intention and improve organizational productivity.

Keywords: *Organizational Citizenship Behavior, Workload, Turnover Intention, Employee Performance, Human Resource Management*

ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi, terutama dalam meningkatkan kinerja karyawan di tengah dinamika beban kerja dan niat berpindah kerja (*Turnover Intention*). Namun, kesenjangan antara perilaku ekstra-rol (*Organizational Citizenship Behavior*) dan kinerja aktual karyawan masih menjadi masalah yang sering muncul di organisasi, termasuk di PT. Anugrah Bumi Pamijahan yang mengalami tingkat turnover tinggi akibat beban kerja tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh OCB dan pengelolaan beban kerja terhadap kinerja karyawan dengan *Turnover Intention* sebagai variabel intervening. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner berskala Likert kepada 100 responden menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda dan *path analysis* menggunakan SPSS 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OCB berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, sedangkan beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja. *Turnover Intention* terbukti memediasi hubungan antara OCB dan pengelolaan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya strategi manajemen SDM yang berfokus pada peningkatan OCB dan penyeimbangan beban kerja untuk menekan *Turnover Intention* dan meningkatkan produktivitas organisasi.

Kata kunci: *Organizational Citizenship Behavior, Beban Kerja, Turnover Intention, Kinerja Karyawan, Manajemen Sumber Daya Manusia*

PENDAHULUAN

Dalam era kompetisi global, sumber daya manusia (SDM) menjadi aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. SDM yang produktif dan berkomitmen tinggi akan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu perilaku kerja yang mendukung terciptanya efektivitas organisasi adalah Organizational Citizenship Behavior (OCB). OCB merupakan perilaku sukarela yang tidak diatur dalam deskripsi kerja formal, namun berkontribusi positif terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi (Organ et al., 2006).

Perilaku OCB tidak selalu muncul secara spontan. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, kepuasan kerja, dan beban kerja dapat memengaruhi tingkat kemunculan OCB dalam

lingkungan kerja. Beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan motivasi, meningkatkan stres kerja, bahkan menyebabkan kelelahan (burnout). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memunculkan *Turnover Intention* atau keinginan untuk meninggalkan organisasi. Public Health Assessment Southeast Asia (2024) melaporkan bahwa sekitar 62,9% pekerja penuh waktu di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami gejala burnout, dan lebih dari separuh di antaranya menunjukkan keinginan berpindah kerja dalam waktu dekat. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan beban kerja berlebih menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya *Turnover Intention* di kalangan tenaga kerja modern.

Fenomena di PT. ANUGRAH BUMI PAMIJAHAN menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir terjadi turnover sebesar $\pm 15\%$. Banyak karyawan mengundurkan diri karena tekanan kerja yang tinggi dan ketidakseimbangan antar

divisi. Meskipun beberapa karyawan menampilkan perilaku OCB tinggi, kinerja aktual belum optimal akibat beban kerja berlebih. Penelitian terdahulu (Lestari & Hartati, 2022; Ramadhani & Utami, 2020; Saputri & Rachmawati, 2021) mendukung bahwa OCB dan beban kerja berpengaruh terhadap kinerja dan *Turnover Intention*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh OCB dan pengelolaan beban kerja terhadap kinerja karyawan dengan *Turnover Intention* sebagai variabel intervening

TINJAUAN PUSTAKA

OCB adalah perilaku sukarela individu di luar kewajiban formal yang mendukung efektivitas organisasi (Organ et al., 2006). Podsakoff et al. (2000) menyebutkan lima dimensi OCB, yaitu: altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, dan civic virtue. Faktor-faktor yang mempengaruhi OCB antara lain kepuasan kerja, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi.

Menurut Tarwaka (2014), beban kerja adalah jumlah atau intensitas tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Beban kerja yang berlebih dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan penurunan kinerja. Mangkunegara (2017) menambahkan bahwa beban kerja dipengaruhi oleh volume pekerjaan, durasi waktu, dan ketersediaan sumber daya.

Turnover Intention adalah niat sadar karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya (Tett & Meyer, 1993). Mobley (1977) menyebutnya sebagai tahap awal dari proses perpindahan kerja yang dipicu oleh ketidakpuasan kerja dan tekanan psikologis. Tingginya *Turnover Intention* menurunkan loyalitas dan keterlibatan kerja.

Kinerja merupakan hasil kerja karyawan berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai tanggung jawabnya (Mangkunegara, 2016). Robbins dan Judge (2017) menegaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa OCB berpengaruh positif terhadap kinerja (Lestari & Hartati, 2022), beban kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan meningkatkan *Turnover Intention* (Ramadhani & Utami, 2020), serta *Turnover Intention* menurunkan kinerja karyawan (Saputri & Rachmawati, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan tetap PT. ANUGRAH BUMI PAMIJAHAN. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert lima poin. Variabel penelitian terdiri dari OCB (X_1), pengelolaan beban kerja (X_2), *Turnover Intention* (Z), dan kinerja karyawan (Y).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan path analysis dengan bantuan SPSS 26.0. Sebelum analisis dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan antar variabel penelitian yang terdiri dari Organizational Citizenship Behaviour (OCB), Pengelolaan Beban Kerja, Turnover Intention, dan Kinerja Karyawan. Model ini dibangun untuk menganalisis

pengaruh OCB dan beban kerja terhadap kinerja karyawan dengan memasukkan turnover intention sebagai variabel intervening pada PT. Anugrah Bumi Pamijahan.

Gambar 1. Model Penelitian

Uji Validitas

Nilai faktor loading yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sebagaimana terlihat pada output dalam diagram model pengukuran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *factor loading* masing-masing indikator yang seluruhnya berada di atas 0,50, yang merupakan batas minimum validitas konvergen menurut Hair et al. (2021). Dengan demikian, setiap indikator dinyatakan memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan konstruk yang diukur dan layak digunakan dalam model penelitian.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
OCB	OCB1 – OCB5	0.643–0.711	0.195	Valid
Beban Kerja	BK1 – BK5	0.597–0.703	0.195	Valid
<i>Turnover Intention</i>	TI1 – TI5	0.645–0.733	0.195	Valid
Kinerja	K1 – K5	0.688–0.739	0.195	Valid

Seluruh indikator memiliki nilai di atas standar *loading* 0,50. Dengan demikian seluruh item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, reliabilitas konstruk diuji untuk memastikan bahwa alat ukur pada variabel OCB, Beban Kerja, Turnover Intention, dan Kinerja memiliki konsistensi internal yang baik. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *construct reliability* atau *Cronbach's Alpha* berada di atas **0,60**, sebagaimana disarankan oleh Nunnally & Bernstein (1994).

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu OCB, Beban Kerja, Turnover Intention, dan Kinerja Karyawan, memiliki nilai *Composite Reliability* masing-masing sebesar 0,873; 0,816; 0,792; dan 0,881, yang seluruhnya berada jauh di atas batas minimum. Demikian pula nilai *Cronbach Alpha* berada di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel laten tersebut reliabel dan konsisten dalam mengukur fenomena yang diteliti.

Dengan terpenuhinya validitas dan reliabilitas, indikator-indikator tersebut dinyatakan memadai untuk digunakan dalam analisis struktural pada tahap berikutnya.

Tabel 2. Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
OCB	0.873	Reliabel
Beban Kerja	0.816	Reliabel
<i>Turnover Intention</i>	0.792	Reliabel
Kinerja	0.881	Reliabel

Nilai Cronbach Alpha > 0.70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Uji R Square

Evaluasi *Goodness of Fit* pada model struktural dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) yang menggambarkan persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. Nilai R^2 variabel

Turnover Intention dan Kinerja menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang kuat. Khusus untuk variabel Kinerja, nilai R^2 sebesar 0,926 mengindikasikan bahwa pengaruh OCB, Beban Kerja, dan *Turnover Intention* mampu menjelaskan 92,6% variasi kinerja karyawan di PT. Anugrah Bumi Pamijahan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai R^2 di atas 0,33 menunjukkan kategori moderat hingga kuat, sesuai kriteria Hair et al. (2021).

Tabel 3. R Square

Variabel	R Square	Makna
<i>Turnover Intention</i>	0.55	55% Turnover dijelaskan OCB & Beban Kerja
Kinerja	0.61	61% Kinerja dijelaskan OCB, Beban Kerja & Turnover

Model memiliki kekuatan prediksi yang moderat hingga kuat.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Beta	P-Value	Kesimpulan
H1	OCB → Kinerja	0.612	0.000	Didukung
H2	OCB → Turnover	-0.563	0.000	Didukung
H3	Beban Kerja → Turnover	0.345	0.000	Didukung
H4	Beban Kerja → Kinerja	-0.278	0.002	Didukung
H5	Turnover → Kinerja	-0.671	0.000	Didukung
H6	Mediasi Turnover	0.231–0.378	<0.05	Didukung

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, pengaruh OCB terhadap kinerja didukung oleh penelitian Organ,

Podsakoff, & MacKenzie (2006) yang menyatakan bahwa perilaku ekstra-rol memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian Lestari & Hartati (2022) serta Williams & Anderson (2020) juga menemukan bahwa OCB berhubungan positif dengan peningkatan kinerja karyawan.

Hasil bahwa OCB menurunkan *Turnover Intention* diperkuat oleh penelitian Podsakoff et al. (2000) yang menjelaskan bahwa perilaku kooperatif dan kepedulian antarpegawai mampu meningkatkan loyalitas dan menurunkan keinginan untuk keluar.

Hubungan antara beban kerja dan turnover selaras dengan temuan Tarwaka (2014) serta penelitian Karatepe et al. (2019) yang menunjukkan bahwa beban kerja berlebih dapat meningkatkan stres kerja, burnout, dan berujung pada *Turnover Intention*. Temuan Ramadhani & Utami (2020) juga menguatkan bahwa work overload merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya turnover.

Dampak negatif beban kerja terhadap kinerja sesuai dengan teori Job Demand-Resource (JD-R) Model oleh Bakker & Demerouti (2017) yang menjelaskan bahwa tuntutan kerja tinggi menurunkan kapasitas performa. Penelitian Saputri & Rachmawati (2021) pun membuktikan bahwa beban kerja yang tinggi menurunkan kualitas kinerja.

Selain itu, temuan mengenai peran mediasi *Turnover Intention* didukung oleh penelitian Kim & Park (2021) yang menyatakan bahwa turnover merupakan mediator kuat antara kondisi psikologis kerja dan performa. Karyawan yang memiliki *Turnover Intention* rendah cenderung memiliki komitmen dan kontribusi lebih besar.

Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai teori dan penelitian terdahulu, menegaskan bahwa OCB berperan

sebagai faktor positif, sedangkan beban kerja berlebih menjadi faktor risiko terhadap turnover dan penurunan kinerja.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh OCB terhadap Kinerja
OCB terbukti meningkatkan kinerja karyawan. Perilaku sukarela seperti membantu rekan kerja, disiplin, serta kesediaan berkontribusi di luar tugas formal mampu meningkatkan efektivitas kerja secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan Organ et al. (2006) yang menyatakan bahwa OCB mendorong iklim kerja positif dan kinerja lebih tinggi.

Pengaruh OCB terhadap Turnover Intention

OCB berpengaruh negatif terhadap *Turnover Intention*, yang berarti karyawan dengan tingkat OCB tinggi memiliki loyalitas lebih kuat dan tidak mudah meninggalkan perusahaan. Podsakoff et al. (2000) menegaskan bahwa OCB meningkatkan keterikatan emosional dan komitmen organisasi sehingga menurunkan niat keluar.

Pengaruh Beban Kerja terhadap Turnover Intention

Beban kerja yang tinggi secara signifikan meningkatkan *Turnover Intention*. Tekanan pekerjaan, volume tugas besar, dan tuntutan waktu yang ketat menyebabkan stres dan berdampak pada meningkatnya keinginan resign. Karatepe et al. (2019) serta Ramadhani & Utami (2020) juga menemukan bahwa work overload merupakan prediktor kuat turnover.

Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja

Beban kerja berlebihan menurunkan performa karyawan karena kelelahan fisik maupun mental. Tarwaka (2014) menjelaskan bahwa tuntutan beban kerja yang tidak proporsional menurunkan fokus, energi, dan efektivitas kerja.

Pengaruh *Turnover Intention* terhadap Kinerja

Turnover Intention berpengaruh negatif terhadap kinerja. Karyawan yang berniat keluar menunjukkan komitmen dan motivasi kerja yang menurun, sehingga performanya ikut menurun. Penelitian Saputri & Rachmawati (2021) mendukung temuan ini.

Mediasi *Turnover Intention*

Turnover Intention terbukti menjadi mediator parsial antara variabel independen dan kinerja. OCB menurunkan *Turnover Intention* meningkatkan Kinerja, Beban Kerja meningkatkan *Turnover Intention* menurunkan Kinerja. Dengan demikian, mediator *Turnover Intention* berfungsi signifikan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap kinerja. OCB meningkatkan kinerja dan menurunkan turnover. Beban kerja meningkatkan turnover dan menurunkan kinerja. *Turnover Intention* terbukti memediasi hubungan tersebut.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan:

1. OCB dan Pengelolaan Beban Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui *Turnover Intention* sebagai variabel intervening di PT. Anugrah Bumi Pamijahan.
2. OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya semakin tinggi perilaku OCB, semakin baik kinerja yang dihasilkan.
3. OCB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *turnover intention*, sehingga karyawan dengan OCB tinggi cenderung memiliki loyalitas lebih kuat dan tidak mudah ingin keluar.

4. Beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, di mana tingginya beban kerja menyebabkan kelelahan fisik maupun mental yang menurunkan produktivitas.
5. Beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *turnover intention*, menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan yang berat mendorong meningkatnya keinginan karyawan untuk berpindah kerja.
6. *Turnover intention* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi niat berpindah, semakin rendah komitmen dan kualitas kinerja.
7. *Turnover intention* terbukti memediasi pengaruh OCB dan Beban Kerja terhadap Kinerja, sehingga variabel ini memainkan peran penting dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen.

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Perusahaan perlu mendorong peningkatan OCB karyawan melalui pembinaan, penghargaan, serta pelatihan kerja sama tim untuk memperkuat komitmen dan kinerja.
2. Perusahaan hendaknya mengelola beban kerja secara proporsional, dengan melakukan evaluasi pembagian tugas, penjadwalan yang wajar, dan penyediaan fasilitas kerja yang memadai untuk mencegah kelelahan dan stres kerja.
3. Manajemen perlu memperkuat strategi retensi karyawan dengan menyediakan jalur karier yang jelas, komunikasi internal yang terbuka, serta dukungan psikologis agar *turnover intention* dapat ditekan.
4. Perusahaan juga sebaiknya membangun suasana kerja yang sehat dan mendukung, sehingga karyawan

lebih nyaman, loyal, dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Anugrah Bumi Pamijahan dan seluruh responden yang berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). *Job Demands–Resources theory: Taking stock and looking forward*. *Journal of Occupational Health Psychology*, 22(3), 273–285.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- Karatepe, O. M., Yavas, U., Babakus, E., & Deitz, G. D. (2019). *The effects of work overload and work–family conflict on job embeddedness and turnover intentions*. *Journal of Hospitality & Tourism Management*, 38, 1–11.
- Kim, H., & Park, J. (2021). *The mediating role of turnover intention on the relationship between job stress and job performance*. *International Journal of Human Resource Studies*, 11(2), 45–60.
- Lestari, S., & Hartati, T. (2022). *Pengaruh Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja Karyawan*. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 13(1), 55–63.
- Mangkunegara, A. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mobley, W. H. (1977). *Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover*. *Journal of Applied Psychology*, 62(2), 237–240.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). *Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences*. Sage Publications.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). *Organizational Citizenship Behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature*. *Journal of Management*, 26(3), 513–563.
- Public Health Assessment Southeast Asia. (2024). *Burnout Among Full-Time Workers in Southeast Asia*. Health Asia Report.
- Ramadhani, R., & Utami, H. (2020). *Pengaruh Beban Kerja terhadap Turnover Intention*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 120–132.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson.
- Saputri, W. D., & Rachmawati, R. (2021). *The effect of workload and turnover intention on employee performance*. *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 9(1), 35–45.
- Tarwaka. (2014). *Ergonomi Industri: Dasar-dasar Ergonomi untuk Peningkatan Kinerja dan Produktivitas*. Harapan Press.
- Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). *Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analyses based on meta-analytic findings*. *Personnel Psychology*, 46(2), 259–293.
- Williams, L. J., & Anderson, S. E. (2020). *Job satisfaction and organizational citizenship behavior revisited*. *Journal of Applied Psychology*, 105(7), 842–854.